

O'ZBEKISTON-AQSH HAMKORLIGI: MUNOSABATLARNING YANGI SAHIFASI

Asatullayev Yahyobek Madamin o'gli
Jaxon Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti
Xalqaro munosabatlar fakulteti
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843164>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston va AQSH hukumati o'rtasidagi hamkorlik va turli sohalardagi aloqalarning ta'rixiy va hozirgi zamon nuqtai nazaridan strategic, siyosiy-ijtimoiy xarakteri o'rganib chiqilgan bo'lib, qilingan ilmiy ishlar va adabiyotlar tahliliga ko'rsa muxtasar xulosalar belgilangan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston-AQSH, diplomatik aloqalar, madaniy aloqalar, strategic hamkorlik, Markaziy Osiyo, BMT

KIRISH

Diplomatiya davlat tashqi siyosatini amalga oshirishning o'ziga xos muhim vositasi bo'lib, u orqali mamlakatning tashqi siyosiy va iqtisodiy manfaatlari ta'minlanadi hamda himoya qilinadi. Bugungi globalashuv jarayoni avj olgan, xalqaro munosabatlar tobora murakkablashib borayotgan vaziyatda milliy manfaatlarni ta'minlash, mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini yuksaltirish masalalari dolzarbligini yo'qotmadi. Aksincha, ilgari xalqaro munosabatlarda mamlakatning qudrati asosan uning harbiy va iqtisodiy salohiyati bilan o'lchangan bo'lsa, endilikda davlatning tarixi va madaniyatini diplomatiya vositalari orqali targ'ib etish ham tashqi siyosatning muhim mezonlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bugun madaniy diplomatiya tashqi siyosatning eng samarali usullaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.¹

Mustaqillikning ilk yillaridan O'zbekiston madaniy diplomatiyasi davlat tashqi siyosatining yetakchi siyosiy institutlaridan biri sifatida zamonaviy mezonlar asosida shakllanib va tadrijiy ravishda rivojlanib, mamlakatimiz xalqaro hamjamiyatda o'z o'rnini va obro'siga ega bo'lishi uchun salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. O'zbekiston madaniy diplomatiyasining mintaqaviy va global darajada o'zaro do'stlik aloqalarini o'rnatish va rivojlantirish, xalqaro maydonda O'zbekistonning imijini yanada yuksaltirish borasidagi sa'y-harakatlari dunyoning nufuzli xalqaro tashkilotlari va davlatlari tomonidan munosib tarzda e'tirof etildi. Zero, Prezident Sh.M. Mirziyoev ta'biri bilan aytganda, madaniy diplomatiyamiz negizida «O'zbekiston xalqining benihoya boy va rang-barang madaniyati necha ming yillar davomida yorqin tarixiy voqealar silsilasida o'lkamizning betakror tabiati va turli madaniyatlarning bir-biriga ilhombaxsh ta'siri natijasida shakllanib, ravnaq topgan...»² tarixiy madaniy merosimiz yotadi.³ Hozirgi kunda jahon hamjamiyatida o'z o'rnini, pozitsiyasi va obro'sini tobora mustahkamlab borayotgan O'zbekiston uchun diplomatiyaning ushbu turi tashqi siyosatning eng muhim yo'nalish va usullaridan biriga aylandi. Turli davlatlar bilan, shuningdek xalqaro tashkilotlar doirasida ikki va ko'p tomonlama madaniy diplomatiyasini jadal va sermazmun tarzda olib

¹ D.B. Sayfullayev "O'zbekiston respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi" (DSc) dissertatsiyasi Avtoreferati Toshkent – 2020 5-b

² Mirziyoev Sh. M. O'zbekiston madaniyatining yangi qirralari – dunyo e'tiborida // «O'zbekiston madaniy merosi» mualliflik turkumi: «Germaniya Federativ Respublikasi to'plamlari» kitob-albomiga kirish so'zi. – T., 2019. – B. 5.

³ Mansurbek Nemat O'g'li To'xsanov BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI VA O'ZBEKISTON HAMKORLIKNING USTUVOR YO'NALISHLARI // CARJIS. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/birlashgan-millatlar-tashkiloti-va-o-zbekiston-hamkorlikning-ustuvor-yo-nalishlari> (дата обращения: 17.04.2023).

borayotgani, dunyo madaniy hayotining bir qismi sifatida xalqaro hamjamiyatdagi nufuzi tobora oshib borayotgani, mamlakat rahariyati tomonidan ushbu sohaga o'ta dolzarb masala sifatida qaralayotganini alohida qayd etish joiz. Shu nuqtai nazardan, respublikamizning madaniy diplomatiyasi shakllanishi va rivojlanishini, erishgan yutuqlari va kamchiliklarini, oldinda turgan maqsadlarni aniq belgilab olish va ularga erishish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqishga bo'lgan talab tadqiqot mavzuining dolzarbligini belgiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu masalaga oid amaliy tadqiqotlar haqida fikr yuritadigan bo'lsak, birinchi yo'nalishga A.Qosimov, S.Po'latova, M.Rahimov, X.Bekmuratov, N.Ziyamov, E.Nuriddinov, A.Qirg'izboev, G.Tabak, D.Maxkamova, R.Asadova, S.Otajanova, A.Xolliev, S.Jo'raev, N.Qosimova, L.Boboxo'jaeva, K.Toshmatova, O.Abdimo'minov kabi tarixchi va siyosatshunos olimlarning dissertatsiya tadqiqotlarini kiritish joiz Mahalliy olimlar o'z tadqiqotlarida O'zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlar xususan AQSH bilan madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorligining asosiy yo'nalishlarini, davlat tashqi siyosatida tarixiy-madaniy an'analarning roli, O'zbekistonning xalqaro madaniy aloqalar tizimidagi o'rni, xorijiy davlatlar bilan ikki va ko'p tomonlama madaniy-gumanitar aloqalari kabi masalalarni o'rganishgan.

Shuningdek, diplomatiya va umuman xalqaro munosabatlar mavzusidagi tarixiy asarlar orasida «Xalqaro munosabatlar va diplomatiya tarixi», hamda R.Farmonov va Q.Jo'raev hammuallifligidagi «Xalqaro munosabatlar tarixi» kitoblarini alohida ko'rsatib o'tish mumkin. Ularda tashqi siyosat, shu jumladan, madaniy hamkorlik masalalari bilan birga, dastlabki diplomat kadrlar, ularning faoliyatiga ham e'tibor qaratilgan.

METODOLOGIYA

Ushbu masalani o'rganish va tahlil qilishda ta'rixiy manbalar tahlili, statistik hisob-kitob, umumlashtirish eksperimental siyosiy metodlardan foydalanildi.

Tadqiqot ishida xronologik, qiyosiy va istiqbolni baholash tahlil metodlaridan keng foydalanildi. Xronologik tahlil yordamida AQSHning Markaziy Osiyo xussuan mamlakatimizga tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlar davrlarga ajratilgan holda o'rganildi. Qiyosiy tahlil usuli tadqiqot obyektining oldingi va bugungi kundagi holatini o'rganishda boshqa obyektlar bilan farqlari va o'xshashliklarini taqqoslash orqali yoritildi. Istiqbolni baholash metodi AQSHning mintaqaga davlatlari bilan kelgusidagi munosabatlarini baholash imkonini beradi.⁴

NATIJALA VA MUHOKAMALAR

Gap davlatning tashqi siyosiy madaniyati haqida borganida global darajada birinchi qatorni, shubhasiz, AQSh egallaydi. B.Pavlovskiyning⁵ ilmiy ishida ancha lo'nda yoritilgan masalaning avvalgi tarixiga alohida to'xtalmagan holda ushbu ishda 1990-yillardan boshlab amerikacha tashqi madaniy siyosatni rivojlantirish tendensiyasi tahlil qilinganligini ko'rsatib o'tish joiz. SSSR tanazzulga yuz tutganidan so'ng AQSh hukumatining tashqi siyosatidagi «norasmiy» mafkuraviy qurol bo'limsh amerikacha madaniyat turli jabhalarda namoyon bo'lgani holda jadal tarqalib bordi. Shu o'rinda globallashuvning madaniy jihati deb atalmish hodisani tilga olish joiz. Ko'pincha amerikacha madaniy imperializmga qiyoslanadigan ushbu murakkab

⁴ Xudoyberganova, Dilnoza Komiljon Qizi AQSHNING MARKAZIY OSIYOGA TASHQI SIYOSATI // ORIENSS. 2021. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aqshning-markaziy-osiyoga-tashqi-siyosati> (дата обращения: 17.04.2023).

⁵ Павловский Б. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» и проводник национальных ценностей // URL: <http://eurasian-studies.org/archives/2034>

masala XX asrning 90-yillariga kelib o'ta dolzarb tus oldi, ko'plab munozaralarga sabab bo'ldi. Shu bois u alohida tadqiqot mavzusi bo'lishi mumkin.

AQSh yetakchiligi ostidagi «madaniy» globallashuvning sarchashmalari Yevropa Uyg'onish davriga borib taqaladi. Italiyadagi Renessansdan boshlab ushbu jarayon Fransiya, Angliya va so'ngra AQSh madaniy ta'siri jarayonidan o'tdi. Ushbu ta'sir geografiyasi har safar kengayib bordi. Masalan, italyancha Uyg'onish davrining mavqei G'arbiy Yevropa bilan cheklandi, qolgan dunyo esa o'z madaniy hayoti bilan yashashda davom etdi. XVIII asr oxiri va XIX asr boshlaridagi fransuzcha madaniy ekspansiya butun Yevropaga tarqaldi, XIX asrdagi inglizcha ta'sir esa qamroviga ko'ra global hodisaga aylandi. Amerikacha madaniy an'anani hech mubolag'asiz butun yer kurrasiga tegishli deb atash mumkin – XX asr oxiriga kelib yer kurrasida aholisi «Rok», «Pepsi» yoki «Gollivud» tushunchalarini bilmaydigan hech bir mamlakat qolmadi.

Z. Bjezinskiy o'z monografiyasida ta'kidlab o'tganidek, «agar Rim dunyoga – huquqni, Angliya – parlament faoliyatini, Fransiya – madaniyat va respublikacha millatchilikni taqdim etgan bo'lsa, AQSh jahonga ilmiytexnik taraqqiyot va ommaviy madaniyatni olib kirdi»⁶.

Xususan, ushbu faollik ta'lim va fan sohasida yaqqol ko'zga tashlandi. 1992 yil 20 aprelda Amerika Xalqaro tadqiqotlar va ilmiy almashuvlar kengashining Toshkentdagi vakolatxonasi AYREKS (IREX–International Research&Exchanges Board), so'ngra nufuzli xalqaro tashkilot – Amerika xalqaro ta'lim kengashi (ACCELS-American Councils for International Education) vakolatxonasi ochildi. O'zbekistondagi AQSh elchixonasining axborot, madaniyat va maorif bo'limi ta'lim sohasidagi almashuvlar bo'yicha qator dasturlarni, masalan, Uilyam Fulbrayt dasturi, Xyubert Xamfri dasturi, kichik o'qituvchilar tarkibini rivojlantirish dasturi, OTM bitiruvchilari uchun Edmund Mask stipendiyalar dasturi (har yili 250 dan ortiqroq stipendiantlari bor) va boshqa dasturlarni amalga oshirmoqda⁷.

Sietl va Toshkent birodarlashgan shaharlari qo'mitasining a'zosi, 40 yildan ortiq vaqt mobaynida o'zbek xalqining tarixi, madaniyati, urfodatlari, raqslari bo'yicha tadqiqot olib borgan Lauriel Viktoriya Grey hamda Markaziy Osiyo xalqlarining an'analari va tarixini chuqur o'zlashtirgan, o'zbek tilining AQShdagi bilimdoni professor Ilza Sirtautasning ikki xalq birodarligini rivojlantirishdagi xizmatlari katta⁸.

Shavkat Mirziyoev rahbarligida O'zbekiston Respublikasi jahonning nufuzli mamlakatlari, jumladan, Rossiya, Xitoy, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Hindiston va boshqa davlatlar bilan diplomatik, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalardagi o'zaro aloqalarini chuqurlashtirdi. Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasidagi qo'shni mamlakatlar bilan yaqin qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'ydi. Umuman olganda, bu davrda O'zbekiston ko'plab yetakchi xalqaro va mintaqaviy aktorlar bilan pragmatik munosabatlarni yo'lga qo'ydi. O'zbekiston yangi rahbarining «ochiq eshiklar» siyosati hamda katta hajmdagi chet el investitsiyalarini milliy iqtisodiyotga olib kirish borasidagi sa'y-harakatiga mustaqillikning dastlabki chorak asri davomida tashqi siyosat va xalqaro munosabatlar sohasida, shuningdek ichki ijtimoiy-iqtisodiy siyosatda yo'l qo'yilgan kamchiliklar va muammolar, avvalo mamlakatimizning rivojlanishdagi ziddiyatli holatlar sabab bo'ldi. O'zbekistonning geosiyosiy o'rni va nufuziga kelsak, mamlakatimizning barqarorligi va siyosiy suverenitetining

⁶ Brzezinski Z. Between Two Ages. America's Role in the Technotronic Era. – N.Y., 2017. – P. 50.

⁷ Сеть «Альянс Франсез» по всему миру // URL: <http://af-tachkent.uz/index.html>

⁸ Umarova N. Raqs millatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi // Madaniyat. – 2018. – 20 sent

bardavomligi hozirgi globallashuv jarayoni avj olgan davrda mintaqa tinchligi uchun ham nihoyatda muhimdir. Taniqli siyosatshunos Z. Bjezinskiy bu borada: «O‘zbekistonning mustaqilligi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarining omon qolishi uchun o‘ta muhimdir»⁹, degan edi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda ta’rixiy jihat dan qisqa davrda xalqaro munosabatlarni yo‘lga qo‘yish va rivojlantirish bobida asrlarga teng salmoqli ishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston o‘zining tinchliksevar, yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro foydali hamkorlikka qaratilgan siyosati va faoliyati bilan butun dunyoga tanildi, jahon hamjamiyatida o‘zining munosib o‘rnini egalladi, uning mavqeyi yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda.

References:

1. Mirziyoev Sh. M. O‘zbekiston madaniyatining yangi qirralari – dunyo e‘tiborida // «O‘zbekiston madaniy merosi» mualliflik turkumi: «Germaniya Federativ Respublikasi to‘plamlari» kitob-albomiga kirish so‘zi. – T., 2019. – B. 5.
2. B. Sayfullayev “O‘zbekiston respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi” DSc) dissertatsiyasi Avtoreferati Toshkent – 2020 5-b
3. Umarova N. Raqs millatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi // Madaniyat. – 2018. – 20 sent
4. Mansurbek Nemat O‘g‘li To‘xsanov BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI VA O‘ZBEKISTON HAMKORLIKNING USTUVOR YO‘NALISHLARI // CARJIS. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/birlashgan-millatlar-tashkiloti-va-o-zbekiston-hamkorlikning-ustuvor-yo-nalishlari> (дата обращения: 17.04.2023).
5. Xudoyberganova, Dilnoza Komiljon Qizi AQSHNING MARKAZIY OSIYOGA TASHQI SIYOSATI // ORIENSS. 2021. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aqshning-markaziy-osiyoga-tashqi-siyosati> (дата обращения: 17.04.2023).
6. Павловский Б. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» и проводник национальных ценностей // URL: <http://eurasian-studies.org/archives/2034>
7. Brzezinski Z. Between Two Ages. America’s Role in the Technotronic Era. – N.Y., 2017. – P. 50.
8. Сеть «Альянс Франсез» по всему миру // URL: <http://af-tachkent.uz/index.html>
9. Бжезинский З б. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы). – М.: Международные отношения, 2020. – С. 68
10. Internet manbalari

⁹ Бжезинский З б. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы). – М.: Международные отношения, 2020. – С. 68